

Die Palastvilla von Welschbillig in neuer Sicht

Im Tal der Kyll sind in Welschbillig nördlich Trier im Gelände eines innovativen bischöflichen Kastells des dreizehnten Jahrhunderts spärliche Reste einer spätantiken Villa gefunden worden. Es handelt sich um Grundmauerstücke und beide Enden eines überreich geschmückten langen Wasserbeckens, wegen seiner Größe auch als Ruderteich angesprochen. Jedenfalls sind die etwa 60 x 18 m umschließenden fächerförmig durchbrochenen Steingeländer ringsum dekoriert gewesen mit etwas über hundert Porträtfeilern, so genannten Hermen. Nur einen Teil der 72 hineingestürzten offensichtlich minderer Qualität zeigt das Trierer Museum, obwohl sie unterschiedliche Persönlichkeiten der Antike darstellen¹ als Lob der Bildung und des mit Götterhilfe erfolgreichen Barbarensiegers („alles aus eigener Kraft“). Der klassische Archäologe Wrede promovierte 1972 über diese Skulpturen und lieferte nebenbei noch einen Rekonstruktionsversuch der Villa. Die Standardwerke von McKay oder Mielsch verzichteten darauf im Gegensatz zum Sammelband von Marzano 2020 (ihre Fig. 21-6 und 4). Krausse fasste dies 2007 in der Datenbank der Kulturgüter der Region Trier² so zusammen: „Die eigentlichen Palastgebäude sind sehr schlecht erforscht.“

Ich erläutere zuerst das Neue über die Palastvilla, bevor ich einige verbreitete irrtümliche Annahmen widerlege: die gelb dargestellten Raumfluchten schlossen in Welschbillig das Becken wahrscheinlich auf allen Seiten ein. Dies ist möglich, wenn man den seitlichen Abstand auch auf der Schmalseite unterstellt, so dass der Fundamentrest dort von der Außenseite stammt. Die drei spärlichen Mauerbefunde dazu zeigt mein umgezeichneter Plan schwarz (**Fig. 1**). Diesen rechteckigen Innenhof betrat man mittig im Westen und gelangte zu einer großen Aula (ca. 270 qm) gegenüber im Osten, seitlich davon befanden sich zwei private Speisezimmer. Zwei sehr ähnliche Villen variieren gegen 300 dieses Planschema um einen Mittelteich in Sizilien und Serbien. Während die letztere namens Mediana genordet war, also von Süden zugänglich, zeigte die letztere in Piazza Armerina wie Welschbillig ungefähr nach Osten. Der Säulengang zum Becken hin war sowohl in Mediana als auch in Piazza Armerina schmaler, vielleicht die nach Vorbild von Mediana einge-

tragenen Zimmerabfolge in Welschbillig etwas tiefer. Dort fand man angeblich toskanische Säulenkapitel³, in Mediana wie Piazza Armerina ionische Säulen. Außerdem war die Wohnfläche des Kernbaus von Welschbillig mit etwa 120 x 80 m unter diesen drei die größte. Allerdings sind in dem sizilischen Beispiel die Appartements unterschiedlich zusammengesetzt aus einem bis drei Räumen. Die Zugangsseite enthielt

1 Wiczorek: Franken, vol. 2, p. 858

2 Krausse, in: <https://kulturdb.de/einobjekt.php?id=2862> (rev. 2023-02-05).

3 Wenger: Hermen, unter .../gebäude, allerdings nach Binsfeld 1991 schon 1986 ein 43 cm hohes zweizoniges Kompositkapitell aus einem Spolienblock geborgen (vgl. Rom, Amphitheatrum castrense um 200 n. Chr.).

statt Wohnungen eher Durchgangs- und Warteräume. Rückwärts liegen bei allen Beispielen jeweils die größten Zimmer, in Mediana links nur acht Räume wegen des Durchgangs zu den hier fortgelassenen Thermen, dafür rechts aber zehn, in Piazza Armerina links drei bzw. rechts sechs, jeweils einschließlich Leerräumen. In Mediana waren die rückwärtigen Räume heizbar, in Welschbillig mindestens die Aula nach dem darunter verlaufenden Längskanal. Hier wohnten also wohl der Villenbesitzer (rechts in Piazza Armerina nach den Themen der Mosaiken und den Raumgrößen) und gegenüber (links) seine Gemahlin.

Auf der Rückseite sprangen in Mediana zwei polygonale kleinere Räume vor: links rund, rechts sechseckig mit jeweils drei Außenarmen, während Welschbillig wenigstens links einen kreuzförmigen be-

saß, also ebenfalls mit drei nutzbaren Außenarmen, weil der vierte als Zugang diente. Es handelte sich in Welschbillig bei symmetrischer Ergänzung vermutlich um zwei Triklinien, d. h. drei Speiseliagen (jeweils Stibadium genannt), wo man im kleinen Kreis abends dinierte. Da jeweils bis zu drei Personen auf einem Liegebett Platz fanden, konnte man neun Gäste empfangen. In Piazza Armerina diente dafür auf beiden Seiten des rückwärtigen Bereichs jeweils wenigstens ein Raum mit Halbrundnische, zusätzlich aber ein weit größeres Triklinium rechts des Hofgevierts. Sehr prominent ist ein ähnliches in Split wiederum links auf der Meerseite, wo man sich vielfach scheut die dritte Nische zu ergänzen; etwas abgelegen wirkt das von Wulf-Rheidt aufgezeigte Triklinium von Gamzigrad im „öffentlichen“ Südteil der Anlage. Die Ausgrabungspläne der Vergleichsbeispiele sind also sehr ähnlich, obwohl beide hier nicht vollständig gewürdigt

werden können mit ihrer komplizierten Forschungsgeschichte, mehreren Datierungen oder Urhebern sowie etwaigen Bauperioden. Hier geht es nur um den Vergleich der Funktion und Anordnung von Räumen. Von Treppen oder Kellern fehlt jede Spur; alle drei Bauten sind Neuplanungen „auf der grünen Wiese“. Sowohl Welschbillig als auch Piazza Armerina liegen in engen Tälern westöstlich bzw. nordsüdlich verlaufend. Jedenfalls sind die Kernbauten aller drei Villen in den Ausmaßen eines Sportplatzes (etwa 1 Hektar) gleichgroß und vereinfachen das Schema der hellenistischen Stadthäuser. Nur Mediana ist als geschlossenes Rechteck mit seitlich jeweils zwölf gleichgroßen zweiräumigen Apartments vollständig ausgeführt und ergraben worden: jeweils auf eine innere Vorkammer (für Diener oder Gefolge) folgt eine außenliegende Schlafkammer. In Piazza Armerina ist dasselbe Grundschema nicht durchgehalten worden, so dass nur fünf Apartments vorhanden sind und ein Planwechsel oder eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Besitzers vorliegt, was ja auch die berühmten Mosaiken andeuten. Die streng axiale

Erschließung wie man sie aus Tempelanlagen kennt und hier durch den zentralen Säulengang unterscheidet sich ein wenig: in Mediana und Piazza Armerina konnte man vor der Aula passieren, während bei dem letzteren ein betonter, höher gelegener Querflur mit Rundabschlüssen eine Barriere vor den Fluchten des Hausherrn bildet. Obwohl sowohl Mediana an der „Römischen Kaiseroute“ Serbiens als auch Piazza Armerina, Weltkulturerbe der UNESCO, zu den bekanntesten archäologischen Stätten rechnen, ist die letztere Villa sogar vielfach schief verzogen (**Fig. 2**), was die bekannte Isometrie⁴ aus der Vogelschau verdeckt. Dazu ist Piazza Armerina mit abknickendem Zugang an einen Abhang gestellt und wurde offensichtlich von innen nach außen geplant. Fast möchte ich von einem Pavillonsystem sprechen, wo etwa die Sklavenkaserne am Eingang, die Therme oder der Bankettsaal das Grundschema diagonal stören, was allerdings durch die Hofmauern, Laufgänge oder auch Bepflanzung nur aus der Luft festzustellen wäre. Auch die riesige südfranzösische Privatvilla von Montmaurin ist asymmetrisch angelegt. Solche Regelverstöße zeigen ja auch die Kaiserpaläste Gamzigrad und ebenfalls in deutlich geringerem Maße Split. In Piazza Armerina dünnte man das Raumprogramm derart auf Kosten der Regelmäßigkeit aus und variierte es immerhin hinter einem Triumphbogen am Eingang, dass diese etwas protzige Villa mit barbarisch-bilderreichen Mosaiken (am bekanntesten die „Bikinitänzerinnen“ am rechten Ende des Atriums) nicht die älteste und vorbildhafte der drei gewesen sein wird. Bei der aufgrund ihrer Nordung als Sommersitz nahe Mainz deutbaren Palastvilla von Bad Kreuznach zeigt die Außenportikus nach Norden, zum Tal des Ellerbach hin. Diese vorausgehende große Villa⁵ wirkt zwar geschlossener als die besprochenen drei, doch wurde ihre Wasserleitung von Südosten her in den mittigen Springbrunnen im Apsidenzimmer (90 qm) geführt. So erhält der zentrale Raum einen privateren Charakter, während der Innenhof zweifach direkt von der „Veranda“ erschlossen ist. Die Flügel sind unterschiedlich tief, enthalten immerhin eine Küche und einen Vorratskeller, aber die Thermen lagen wie bei den vorgestellten zwei Villen im Balkan und Sizilien um 300 außerhalb, obwohl es auch hier nahe der Provinzhauptstadt um die Elite der Gesellschaft gehen wird. Außerdem kann es im Kreis der Spitzenfunktionäre ja einige unbekannte Personen und Bauwerke gegeben haben, so dass die Bauherren bisher vielfach unsicher bleiben.

Schon 1844 publizierte in Welschbillig Wilhelm von Florencourt römische Baureste und die ersten sieben Hermen in den Bonner Jahrbüchern, doch die übrigen erbrachten erst die Ausgrabungen von 1891. Es handelte sich um Skulpturen aus zweitverwendeten Blöcken aus Metzger Jurakalk mit z. T. grob zugschmierten Klammerlöchern. Dargestellt sind Götter, Philosophen, Barbaren – wobei Datierung und Deutungen des Ausgräbers heute weitgehend abgelehnt werden und jüngst Kähler mehrfache Kopie desselben Typus feststellte, weil es nicht genug Vorbilder gab und vor allem dekorative Absichten⁶ verfolgt wurden. Die ungefähre Anzahl der Hermen ergibt sich aus der Versturzlage, da jedoch das komplette Mittelsegment des Beckens fehlt, ist die Frage nach einem Einstieg offen. Die Teiche der vorgestellten vergleichba-

4 Ward-Perkins: Roman Imperial Architecture, p. 460.

5 Cüppers (ed.): Römer, p. 322 ohne Maßstabsleiste im Plan.

6 Kähler: Hermen, p. 213.

ren Villen erscheinen zu klein für sportliche Zwecke, allerdings kennt man inzwischen die Villa Armira aus Südostbulgarien, erweitert bis ins 3. Jahrhundert um ein steinernes Hermengeländer am Beckenrand direkt zwischen 4 x 4 Atriumsäulen mit vier Eckstufen, also eindeutig zu betreten. Falls die übliche Spätdatierung der Plastik von Welschbillig in die Zeit Kaiser Valentinians (364-75) zuträfe, könnte das Becken als einziger besser erhaltener Teil auch zu einer jüngeren Bauperiode der Villa gehören. Ob die Wasserleitung allerdings verändert worden wäre, um zwei Springbrunnen an den Enden eines Wasserbeckens zu betreiben oder Bautrupps monatelang den Eingangsbereich durchquert hätten? Allerdings würde eine Mehrperiodigkeit meine Rekonstruktion nicht in Frage stellen. Dabei hatten die in Welschbillig unbekannt Nebenbauten vielleicht ein größeres Bauvolumen als die eigentliche Palastanlage, neben der noch vorzustellenden hiesigen Parkmauer anderswo etwa kilometerlange Wasserleitungen wie in Split. Ähnlich wie in Piazza Armerina mit zahlreichen Nebenbauten gab es einen Wasserturm in Mediana⁷ und ringsum einen ganzen Vorort; in Welschbillig könnte ein dickwandiger Rundturm nahe einer Quelfassung 150 m nordwestlich⁸ zur Wasserversorgung gehören. Lange Wege waren in Welschbillig erst zur Römerstraße Trier-Köln zurückzulegen, dann aber auch zur Provinzmetropole.

(Fig. 3 aus Wenger) Auf der Westseite des Beckens hielt nach Wrede ursprünglich ein zweigeschossiges Hufeisengebäude mit Säulengang Abstand zum Wasserbecken hin, wovor ein rot-schwarzes Plättchenmo-

saik gelegen haben soll, ungeschützt dem Wetter ausgesetzt. Dieser Umgang berühre seitlich etwa das Becken und sei zum Gebäude hin durch eine Säulenordnung verkleidet (im Grundriss sehr nahe angedeutet). Unmittelbar östlich des Beckens stand nach Auffassung Wredes ein zu kurz und wohl dreischiffig zu niedrig angenommener „Brunnen“-Raum, meiner Ansicht nach eher ein hoher Apsidensaal als Zentrum der Anlage. Nördlich davon schloss sich noch ein fortgelassener kleinerer Bauteil in Form eines griechischen Kreuzes mit Zentralquadrat an und südlich gegenüber der Mittelachse wäre symmetrisch ein zweiter zu ergänzen, den später die Ortskirche zerstörte. Der anschauliche Entwurf Wredes mag seinerzeit eine beachtliche Beigabe zu seiner Skulpturenanalyse gewesen sein, indem er Kutzbachs Übertreibungen für Pfalzel vermied. Weber formulierte 1973 in seiner Wrede-Rezension im Bonner Jahrbuch jedoch gewichtige Einwände gegen die Rekonstruktion⁹, denen andere folgten: Wozu die zweigeschossige Anlage wie lediglich in Split, wieso ein derart untergeordneter und isolierter Brunnenraum mit Goldmosaik? Dazu ist

7 Brandl & Vasic: *Erbe*, p. 103— ab dort verliefen Bleiröhren weiter.

8 Wenger: *Hermen, .../Gebäude*.

9 Wenger: *Hermen unter .../Gebäude*. Andere von elf Unterseiten behandeln etwa die Piscina oder die Porticus.

Wredes Plan¹⁰ weniger detailliert als der von Brenner bei Cüppers und inzwischen liegen eben komplette Pläne von Mediana und andere Vergleichsbeispiele vor.

Mein Vergleich spricht vorläufig gegen eine Zuweisung von Welschbillig an Kaiser Valentinian wie die wirklichen Proportionen der Anlage (mein Größenvergleich der beiden Rekonstruktionen zeigt anhand

identischer Blickwinkel, dass bei Wrede der Mittelteich größer wirkt als die einfassende Anlage: **Fig. 4**). Die gesamte Anlage war eher ebenerdig, was auch die vollständigen Pläne von Piazza Armerina und Mediana nahelegen. Während sich in der Kaiserzeit meist breite Säulenhallen nach außen wenigstens in Zugangsrichtung oder auf die Landschaft öffneten („Eckrisalitvilla“) wie noch in Wittlich am Lieser-Flüsschen¹¹, gibt die auf das Atrium konzentrierte Anlage in Welschbillig vermutlich schon aus Platzgründen, aber auch von der Lage im Bachtal her das für Gutsbetriebe typische Langhofschema auf, wo eine Kette von Vorhöfen beginnend mit seitlich aufgereihten Pächterhäusern zum Haupthaus überleitet (noch Montmaurin oder Cordoba-Cercadilla des Konstantin-Schwiegervaters Maximian). Außerdem hat sich das Gewicht der Bauteile in meiner Rekonstruktion umgekehrt: der Ostmittelbau, die Aula, ist als größter einzelner und wichtigster Gebäudeteil hervorgehoben, während die Wohnflügel relativ niedrig ausgefallen sind und man den oberirdisch nicht erhaltenen Eingang - wenn auch nicht wie in Bad Kreuznach – sozusagen suchen muss. Einige Villen in Südfrankreich und Iberien entfalteten sich sogar um einen vollrunden oder achteckigen Innenhof¹²: „Böse Welt bleib draußen, mir genügen mein Superhirn und mein starker Arm, mein Masseur, meine Köchin und mein Finanzberater!“

Es gibt einen direkten Datierungshinweis, denn die bekannten großen Bauten in Trier wie Dom und Palastaula (Münze von 305 in Vorhalle verbaut) zeigen ähnliche Ziegelstempel wie einer der Villa

Welschbillig¹³ und das konstantinische Brückenkopfkastell Köln-Deutz (**Fig. 5**). Prinz Konstantin begann also letztere wie die unvollendeten Kaiserthermen und nach der seltenen Turmform auch die Trierer Stadtmauer (Kastelle Andernach, Bitburg, Bürgel, Jünkerath, Neumagen, Tournai, Stadtmauern Grand, Koblenz, Tongeren unter Verkleinerung) als Symbole sei-

10 Seiler: Repräsentation, p. 162 wie Kähler: Hermen, p. 202, vgl. Cüppers (ed.): Kaiserresidenz, p. 287.

11 Seiler: Repräsentation, p. 155 Rekonstruktion.

12 Stephenson: Late roman villas, p. 5: Banos de la Reina / Calpe bzw. Rabacal / Coimbra.

13 Kuhnen: Trier, p. 141; nach Wenger 2013, .../gebäude, in Welschbillig signiert „Adiutice“ – dieser Stempel neben anderen auch in Köln-Deutz nach Versteigen: Deutz, Folie 8

nes Willens zur Macht. Ähnlich ist die Höhe der Konstantinsaula in Trier¹⁴ von fast 30 m eine der größten jemals realisierten, auch die Eingangsnische am sassanidischen Palast von Ktesiphon näherte sich fast an diese runden hundert Fuß an. Die datierende Bauinschrift des Rheinkastells wurde im Mittelalter abgeschrieben¹⁵ und nach dem Lobredner Eumenius opferte man 310 nach dem Sieg über fränkische Germanen im Rheinvorland deren Anführer im Trierer Amphitheater und schlug nach zweihundert Jahren wieder eine Brücke über den Niederrhein – drohte also mit Rückkehr ins Feindesland. Nach neuester dendrochronologischer Auswertung¹⁶ begann der Brückenbau schon 307/9. Die Besatzung von 1,000 Mann war für eine so exponierte Lage nur relativ stark, doch ein ähnlicher Brückenkopf folgte 328 bei Suceava an der unteren Donau gegen die Goten. Bei noch querstehenden Kasernen im Innenhof fällt der weit vorgeschobenen Graben auf, statt lange üblicher vier Doppeltore nur zwei gegenüberliegende mit Einzeldurchfahrt (durch mehrere nachgewiesene seitliche Ausfallpforten ergänzt), überstarke Grundmauern und daher vermutlich höhere Wehrgänge als bisher zwischen achtzehn eng gestellten, außen halbrunden Türmen. Diese besaßen innerhalb der Kastellmauer vorspringend ebenfalls einen etwas schmaleren fast halbrunden Abschluss. Genauer gesagt waren wohl die äußeren Fundamente gegen Untergraben breiter, so dass die Rundtürme oberirdisch etwa 9 m stark waren wie an der vielleicht Vorbildlichen Kölner Stadtmauer. Solche auf der Rückseite geschlossenen Mauertürme sind widerstandsfähiger und vermutlich nach den gelegentlich gefundenen Blechknäufen kegelförmig ziegelgedeckt gewesen. In griechischer Tradition als eigene Baukörper ausgezeichnet, standen sie aber nicht mehr hinter der Mauer wie in Ostia zur Sullazeit, sondern ihr Vorspringen ermöglichte das Beschießen des Vorfelds. Zugleich sperrten sie durch ihre Position rittlings auf der Mauer auch nach Übersteigen abschnittsweise den Wehrgang. Diese Bauweise ist relativ selten gegenüber hinten offenen oder D-Türmen, während Valentinian rechteckige bevorzugte.

Außerdem liegt die Villa Welschbillig als wichtigstes Gebäude nahe dem Westrand des „Landmauer“ oder Langmauer-Bezirks, nämlich innerhalb einer 72 km langen dünnen übermannshohen Mauer im Kylltal östlich der Landstraße über Bitburg (**Fig. 6**). Ausgeführt wurde sie abschnittsweise durch Soldaten der ersten Legion, die bereits etwas krakelige Inschriften hinterließen. Dies würde an sich zu einer Villennutzung passen, aber wenig zur Landwirtschaft auf 220 Quadratkilometer entlang eines waldigen Flusstals, wo ältere Villen offenbar aufgegeben wurden und ein florierender Töpfereibetrieb¹⁷ weitergeführt wurde. Zwar waren Gutshöfe häufiger rechtwinklig

14 Ward-Perkins: Roman imperial architecture, p. 443f mit Hinweisen auf die mit optischen Tricks verstärkte Wirkung.

15 Wolff : Köln, p. 264, cf. pp. 224-7, Clauss: Konstantin, p. 24.

16 Frank & Hanel: Frankenfeldzüge p. 152. Natürlich musste auch der umtriebige Valentinian sie um 365 reparieren.

17 Cüppers (ed.): Römer Umschlagkarten Nr. 85 Möhn Tempelbezirk, Nr. 208 Newel ältere Villa, Nr. 36 Besslich Grabmal, Nr. 254 Speicher, besonders Nr. 101 Herforst: Töpfereien im 2.-4. Jahrhundert.

eingefasst, doch die Langmauer dürfte einen kaiserlichen Jagdbezirk abgrenzen, was im spätantiken Orient unter den Sassanidenkönigen als „Paradies“ bezeichnet wurde (vgl. Samarra am Tigris um 800 Al-Hayr-Mauer der muslimischen Kalifen 67 km / 160 qkm, Indiens am mittleren Narmada gelegener „Di-waal“ von Deora zu etwa 7 x 7 km wohl des Sultanats Malwa um 1400) oder durch spätmittelalterliche Fürsten etwa in Clarendon bei Salisbury allerdings ohne Mauer (17 qkm), wieder ummauert in Hesdin bei Arras (14 qkm), Pavia südlich Mailand (23 qkm) oder bei Lainz im Wiener Wald (25 qkm), also deutlich kleiner als in der Eifel. Vorgeschlagen wurde für Welschbillig auch ein Gestüt¹⁸, was den größeren Geländebedarf erklären könnte.

Könnte die ganze Pracht nach Cüppers' Überblickswerk¹⁹ von Kaiser Valentinian (364-75) stammen, etwa mit einem älteren gestempelten wiederverwendeten Ziegel? Gegen Valentinian als Urheber sprechen

zunächst die angeführten früheren Vergleichsbeispiele aus der Zeit um 300. Stellen wir nun diesen die unglücklich bezeichneten „Festungsvillen“ Valentinians gegenüber von Pfalz (ausnahmsweise mehrgeschossige Reste, seit 1929 erforscht) nördlich von Trier, Konz südlich über der Saarmündung in die Mosel, ergraben ab 1959 wegen Kirchnerweiterung) und Oedenburg („Argentovaria“ um 2000 teilweise ergraben) bei Breisach am Oberrhein (**Fig. 7**), so

stören bei vergleichbarer axialer Hofanlage deren Außenrisalite. Bereits Spalato des Diokletian und Gamzigrad des Galerius waren zwar eindeutig mit Wehrtürmen und -toren versehen, aber doch jeweils unterschiedlich schweren Bedrohungen ausgesetzt. Der Vergleich mit der wirklichen Festung Bregenz zeigt zwar kleinere seitliche Mitteltürme und an den Breitseiten zwei gegenüberliegende Haupttore. Randliche Wohnkammern der Besatzung lassen anders als in Deutz wahrscheinlich sogar den Mittelraum teilweise frei, so dass die Wachtruppe kleiner war bei verbessertem Schutz ihrer Unterkünfte gegen Brandpfeile. Dennoch waren die drei Risalitivillen kaum zu verteidigen: die auf den ersten Blick ähnlichen, aber verdoppelten Eckplattformen behindern sich gegenseitig, die Mauern weisen nur Mindeststärke auf und es fehlen Vorräte wie unabhängige Wasserversorgung, die Wachtruppe von Pfalz²⁰ ist westlich davor im „Niederschloss“ stationiert. Allerdings besaß Oedenburg wenigstens ein Nordportal mit *innerer* Doppelöffnung²¹ und Fallgatter (?), so dass Nuber bei deutlicher Anlehnung an Pfalz von einem neuen, seltenen Kastelltyp ausgeht. Ob jedoch dortige Teilgräben ursprüngliche Befestigung waren, wenn auch die Villa in Kreuznach oder anderswo selbst das Forum Bavy nachträglich befestigt wurden? Zwar beschränkte

18 Ternes: Römer, p. 265, vgl. Bienert: Langmauer, p. 34.

19 Cüppers (ed.) 1990, p. 667.

20 Cüppers (ed.), 1990, p. 650f. Nach dem verheerenden Frankeneinfall von 353 zugewiesen Julian Apostata aufgrund Valentians nachträglicher abstrakter Fußbodendekoration.

21 Nuber, 2005, p. 47 ausgehend von Pfalz; vielleicht mit Wasserbecken. Das Straßenprätorium „Westergass“ besaß nach der unregelmäßigen Pfeilerstellung wohl eher ein Palladiomotiv mit seitlichen Kolonnaden als die rekonstruierten ungleichen Bogenöffnungen.

sich Valentinian nicht auf den Typ Irghausen mit Quadrattürmen wie in Bregenz, doch stehen seine drei Risalitvillen auf hypokaustiertem Sockel, liegen frei an Flüssen und sind deshalb wieder allseitig mit Aussichtsplattformen zur Umgebung geöffnet, waren vermutlich auch bewacht und verteidigungsfähig gegen Überfälle wie etwa heute die EZB in Frankfurt. Schließlich wurden bisher auch Valentinians so genannte Schiffsländen an feindlichen Stromufern fälschlich als hinten offene Schutzhäfen mit Molen eingeschätzt, während nach neuester Rekonstruktion in Dunakeszi²² und anderswo landfeste, ringsum geschlossene Quadriburgia etwa um einen mächtigen Rechteckturm angenommen werden.

Konnte Völkl über Konstantin aufgrund der dichten Überlieferung sogar eine Biographie „Jahr für Jahr“ verfassen, kennt man für den umtriebigen Valentinian dank Seecks Regesten einige entlegene Aufenthaltsorte wie Neubauten aus Geschichtswerken und Erlassen (so Altrip, Breisach bei Oedenburg, Konz, Speyer oder Nassogne) – leider jedoch weder Pfalzel noch Welschbillig („Belgica“?). In Welschbillig ist im Ortskern insgesamt *sehr* wenig ergraben und dokumentiert, doch erscheint bei zwei denkbaren Valentiniansvillen um Trier eine dritte unnötig. Könnte die Villa Welschbillig etwa einem hohen Würdenträger gehört haben, etwa dem Premierminister oder Kanzler, der sich vielleicht eher durch Bildung als Kriegstaten profilierte? Dagegen sprechen in Welschbillig der bisher einzig bekannte riesige „Park“ wie die jetzt erst erforschte staatliche Ziegelei! Konstantin wird die zu seiner Zeit am Niederrhein häufige Rundturmbauweise nicht selber erfunden oder befohlen haben, aber er realisierte eine derart große Anzahl von Festungswerken, dass offenbar das gesamte Hinterland Triers neu gesichert wurde. Daran erkennen wir jene bereits Generationen zurückliegende Grenzkrise (Verlust von Limesvorland und Dakien), die künftig eine höhere Abwehrkraft bei weniger Garnisonstruppen benötigte. In den Fundamenten vermauerte man hastig zusammengesuchte Skulpturenfragmente aus Gräberfeldern, was vorher und später als Götterfrevel gegolten hätte. Die Villa in Welschbillig wird also eher früh entstanden sein, als Konstantin erst ein ambitionierter Provinzstatthalter war und einen Ort für diskrete Symposien mit einflussreichen Persönlichkeiten benötigte. Als er sich nach dem Balkan begab, ließ er dort um 316/24 eine etwas kleinere Kopie von Welschbillig östlich von seinem Geburtsort Naissos im Hinterland der unruhigen Donaugrenze errichten. Dabei wurde weder die Nähe zu großen Städten noch zum Zirkus gesucht (anders bei Kaiserpalästen²³ auf dem Palatin oder bei der Maxentiusvilla vor den Toren, in Saloniki des Galerius, in Trier, in Antiochia des Diokletian oder in Sirmium – und wenig später wieder in Konstantinopel). Ob nun jene Gruppe von drei oberrheinischen Risalitvillen wirklich Valentinian zuzuweisen wäre oder eine Generation früher Julian, muss vorerst offenbleiben.

Das sind alles Indizien, aber meines Erachtens runden sie 170 Jahren spezialisierte Heimatforschung zu einem Gesamtbild ab. Im Bereich der Klassischen Archäologie dominierte lange eine Art Schatzgräberei, die erst zur Gewinnung von Museumsstücken diente (so dass Menschen- und Tierknochen einfach

22 „Burgus Dunakeszi“ in: Wikipedia, Anm. 8, rev. 2023-2-5.

23 Wulf-Rheidt: Residieren, p. 61 Planvergleich.

fortgeworfen wurden) und später zur Herstellung kompletter Grundrisspläne (so dass man an den Mauern entlang grub, Schichtenverhältnisse störte und dennoch Bauperioden imaginierte), wobei man Ausgrabungsfunde und -befunde wie Privateigentum jahrelang wegschließt. Es erscheint dem Außenstehenden weltfremd, auf eigener Methodik zu bestehen, wenn kilometerlange Stadtmauern oder eben Kaiserbauten undatierbar bleiben oder freihändig zeichnerisch ergänzt werden, wofür Carandinis dubioser Rom-Atlas von 2012 steht. Schließlich sind aufgehende Mauern abgesehen von Pompeji kaum erhalten, was die vergleichende Rekonstruktion und Deutung von Architektur erschweren mag. Zu Coronazeiten habe ich für diesen Aufsatz als Ortsfremder weder Welschbillig noch eine Bibliothek besuchen können, aber nach mehr oder weniger professionellen Ratschlägen in meiner knappen Freizeit über zwei Jahre hinweg einige meiner Thesen revidiert. Man hat mir unter anderem geraten Umgangssprache zu meiden, besser zu zitieren und wissenschaftliche Standards zu lernen. Wenn es sonst nichts ist – wichtig war es mir die Tragfähigkeit von Ideen abzuwägen und zu visualisieren. Deshalb habe ich auch noch Pfalzel überprüft und eine

bessere Rekonstruktion²⁴ diesmal ohne ausholende Erklärungen beigefügt. Somit illustrieren acht eigens angefertigte Grafiken meine Gedanken zur spätantiken Geschichte, Villenarchitektur, Festungsbau, Parkanlagen, digitalen Archäologie, damit man sich in Hunsrück und Eifel daran freuen kann.

SCHRIFTENAUSWAHL

- Bienert, Bernd: «Die spätantike Langmauer in der Südeifel» – vier Anschnitte zwischen Herforst (Eifelkreis Bitburg-Prüm) und Zemmer (Kreis Trier-Saarburg), in: *Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier* 41, 2009, pp. 32-41.
- Binsfeld, Wolfgang: «Ein [spätantikes] Säulenkapitell aus Welschbillig». in: *Archäologisches Korrespondenzblatt* 21, 1991, pp. 305-308.
- Brandl, Ulrich & Vasic, Milaje (eds.), «Roms Erbe auf dem Balkan», *spätantike Kaiservillen und Stadtanlagen in Serbien*, Mainz: Zabern, 2007.
- Clauss, Manfred: «Konstantin der Grosse und seine Zeit», München: Beck, 2007.
- Cüppers (ed.), Heinz: «Trier - Kaiserresidenz und Bischofssitz», Mainz: Zabern, 1984, pp. 286-291.
- Cüppers (ed.), Heinz: «Die Römer in Rheinland-Pfalz», Stuttgart: Theiss, 1990, pp. 665-7.
- Frank, Thomas & Hanel, Norbert: «Die Frankenfeldzüge der Kaiser Konstantin I. und Valentinian I.», *Überlegungen zur spätrömischen Rheinbrücke zwischen der Colonia Agrippina und dem rechtsrheini-*

²⁴ Cüppers (ed.), 1990, p. 649 in rechtwinklig abweichender Blickrichtung, von Kutzbach stammen nur Einzelbefunde.

- schen castrum Divitensium anhand dendrochronologischer Daten*, in: Archäologische Berichte 30, 2009, pp. 125-164.
- Kähler, Marc: «Untersuchungen zu den klassischen Vorlagen der Hermen von Welschbillig», in: Trierer Zeitschrift 73f, 2010f, pp. 201-213.
- Kuhnen, Hans-Peter: «Das römische Trier» *Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 40*, Stuttgart: Theiss, 2010.
- Kutzbach, Friedrich: «Das ältere Hochschloß in Pfalzel bei Trier», in: Germania 19, 1935, pp. 40-53.
- Nuber, Hans-Ulrich: «Die spätrömische Militärzone am südlichen Oberrhein und die Festung in Oedenburg», in: Archäologische Nachrichten aus Baden 70, 2005, pp. 43-48.
- Popovic (ed.), Slavisa: «Constantine's Villa at Mediana», Niš: National-Museum, 2016.
- Schubert (ed.), Alexander: «Valentinian und die Pfalz in der Spätantike», Heidelberg: Verlag Regionalkultur, 2019.
- Seiler, Stephan: «Repräsentation und otium in römischen Villen des Trierer Landes», in: Archäologentage Otzenhausen 2, Archäologie in der Großregion – Beiträge des internationalen Symposiums zur Archäologie in der Großregion in der Europäischen Akademie 2015, 2017, pp. 149-166.
- Stephenson, John: «Late Roman Villas and Cognitive Science», in: Architectural Histories 7(1): 15, 2019, pp. 1–18.
- Ternes, Charles-Marie: «Die Römer an Rhein und Mosel», p. 265, Stuttgart: Reclam, 1975.
- Verstegen, Ute: «Das spätrömische Kastell Divitia - Deutz - neue Erkenntnisse zur Bauorganisation in konstantinischer Zeit», in: Academia.edu, 2.6.2005 (rev. 2018-X-22)
- Völkl, Ludwig: «Der Kaiser Konstantin», *Annalen einer Zeitenwende*, München: Prestel, 1957.
- Ward-Perkins, John B.: «Roman Imperial architecture», Pelican history of art, pp. 415-466; New Haven: Yale; 1994.
- Wenger, Lukas: Die Hermen von Welschbillig „<https://www.lwl.ch/cms/index.php/wissenschaft/hermen>“ 2013 (rev. 2020-XII-14)
- Wolff, Gerta: «Das römisch-germanische Köln», Köln: J. P. Bachem, 1989.
- Wulf-Rheidt, Ulrike: «Residieren in Rom oder in der Provinz», in: Brandl, Ulrich & Vasic, Milaje (eds.), «Roms Erbe auf dem Balkan», *spätantike Kaiservillen und Stadtanlagen in Serbien*, Mainz: Zabern, pp. 59-79, 2007.
- Wieczorek (ed.), Alfred: «Die Franken – Wegbereiter Europas», Mainz: Zabern, 1996.
- Wrede, Henning: «Die spätantike Hermengalerie von Welschbillig», *Untersuchung zur Kunsttradition im 4. Jahrhundert n. Chr. und zur allgemeinen Bedeutung des antiken Hermenmals* (Römisch-Germanische Forschungen. 32; Berlin), 1972.

Die Villa von Welschbillig bei Trier war weder bloß ein Ruderteich noch ein Museum. Durch Vergleiche mit gleichzeitigen Bauwerken in Nisch und Piazza Armerina gelangen neue Rekonstruktion und Datierung um 310. Es handelt sich um eine frühe Schöpfung des späteren Weltenherrschers Konstantin, die Tendenzen spätantiker Palastarchitektur bündelt und hervortreten lässt: Ausrichtung nach innen, symbolische Überhöhung des Herrschers, luxuriöse Ausstattung bei sparsamer Ausführung (Spolien, Einsatz von Soldaten als Arbeitskräfte). Außerdem handelt es sich um eine Art Luxushotel mit Appartements hochrangiger unterstützender Offiziere und Senatoren. Die Gegenüberstellung mit gleichzeitigen Festungsbauten in Deutz und späteren Villen des Kaisers Valentinian stützen diese Hypothesen.

Abstract

The roman villa of Welschbillig near Trier was not only a „locus amoenus“. My comparisons with contemporary buildings in Niš and Piazza Armerina made possible a new reconstruction and datation around 310 BC. The design of the three villas shows late antique tendencies in palace-building: a concentration on the interior, the symbolic exaggeration of the emperor, the luxurios building by dissimulation. The small palace was intended to host twelve selected supporters of the highest ranks (both officers and senators). Contemporary forteresses like Deutz are erected by the same craftsmen, but the later buildings of Valentinian nearby are not comparable.

Schlagworte

Bauarchäologie, Digitale Archäologie, Spätantike, Palastbau, Kaiservilla, Konstantin, Valentinian, Welschbillig, Mediana, Pfalzel